

TARJIMA JARAYONIDAGI UCHRAYDIGAN MUAMMOLAR

Tursunova Durдона

Qarshi davlat universiteti

Tarjima nazariyasi va amaliyoti 2-kurs talabasi

durdonatursunova0420@mail.ru

+998771910601

Ilmiy rahbar: Yo'ldoshev Dilmurod

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17814082>

Annotatsiya: Ushbu maqolada tarjima jarayonida uchraydigan asosiy qiyinchiliklar, ularning kelib chiqish sabablari va ularni bartaraf etish yo'llari tahlil qilinadi. Til tizimlari o'rtasidagi grammatik farqlar, leksik nomuvofiqliklar, madaniy realiyalar, idiomatik birliklar hamda uslubiy moslikni ta'minlash masalalari tarjimon oldida turgan dolzarb muammolar sifatida ko'rib chiqiladi. Shuningdek, zamonaviy tarjima texnologiyalari va ularning imkoniyatlari muhokama qilinib, tarjimonning lingvistik kompetensiyasi, madaniy bilimlari va ijodkorligining ahamiyati yoritiladi. Maqola tarjima jarayonini chuqur anglash va sifatli tarjima yaratish uchun zarur bo'lgan nazariy hamda amaliy tavsiyalarni o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: tarjima, tarjimon, tarjima jarayoni, tarjima nazariyasi, tarjima qiyinchiliklari, grammatik farqlar, leksik moslik, madaniy realiyalar, idiomatik birliklar, uslubiy moslashuv, ekvivalentlik, avtomatik tarjima.

Abstract: This article analyzes the main challenges encountered in the translation process, the reasons behind their emergence, and ways to overcome them. Grammatical differences between language systems, lexical mismatches, cultural realia, idiomatic expressions, and issues of ensuring stylistic compatibility are examined as pressing problems faced by translators. The discussion also covers modern translation technologies and their capabilities, highlighting the importance of the translator's linguistic competence, cultural knowledge, and creativity. The article offers theoretical and practical recommendations necessary for a deep understanding of the translation process and for producing high-quality translations.

Keywords: translation, translator, translation process, translation theory, translation difficulties, grammatical differences, lexical equivalence, cultural realia, idiomatic expressions, stylistic adaptation, equivalence, machine translation.

Аннотация: В данной статье анализируются основные трудности, возникающие в процессе перевода, причины их появления и пути преодоления. Грамматические различия между языковыми системами, лексические несоответствия, культурные реалии, идиоматические выражения, а также вопросы обеспечения стилистической совместимости рассматриваются как актуальные проблемы, стоящие перед переводчиком. Кроме того, обсуждаются современные переводческие технологии и их возможности, подчёркивается важность лингвистической компетенции, культурных знаний и творческого подхода переводчика. Статья содержит теоретические и практические рекомендации, необходимые для глубокого понимания процесса перевода и создания качественного переводческого продукта.

Ключевые слова: перевод, переводчик, процесс перевода, теория перевода, трудности перевода, грамматические различия, лексическая эквивалентность,

культурные реалии, идиоматические выражения, стилевое адаптирование, эквивалентность, автоматический перевод.

Kirish.

Aslida tarjima nima? Va unda qanaqa qiyinchiliklar yuzaga keladi?

Tarjima — bu bir tildagi ma’no, mazmun, uslub va kommunikativ niyatni boshqa til vositalari orqali qayta yaratish jarayonidir. U shunchaki “so’zdan-so’zga almashtirish” emas, balki til, madaniyat, kontekst, pragmatika va auditoriya kutgan natijalarini uyg’unlashtirishni talab qiladigan murakkab kognitiv faoliyatdir.

Tarjima jarayonida yuzaga keladigan ko’plab qiyinchilik, muammolar bor.

Asosiylaridan biri madaniy farqlar.

Ingliz va o'zbek tillari o'rtasidagi madaniy farqlar tarjimaga qo'shimcha qiyinchiliklar keltirib chiqaradi. Insonlarning muayyan tushunchalar, xulq-atvor va amaliyotlarga bo'lgan qarashlari ularning madaniy fonlari tomonidan shakllanadi va bu farqlar tarjima jarayonida hisobga olinishi kerak. Masalan, ingliz tilidagi matnlar ko'pincha G'arb madaniyati, qadriyatlar va ijtimoiy me'yorlariga ishora qiladi, bu o'zbek o'quvchilari uchun darhol tushunarsiz bo'lishi mumkin. Halloween yoki Christmas kabi G'arb bayramlariga ishora qiluvchi matnlar tarjimasi, maqsadli auditoriyaning madaniy ahamiyatini tushunishini ta'minlash uchun moslashtirilishi yoki tushuntirilishi kerak. Ba'zi hollarda, tarjimon bu ishoralarni o'zbek madaniyatiga mos keladigan misollar bilan almashtirishi yoki tushuntirishlar berishi kerak. Har bir til muayyan madaniy qadriyatlar, urf-odatlar, tarixiy tajribalar va dunyoqarashlarni o'z ichiga oladi. Mazkur madaniy o'ziga xosliklarni yetkazish, ayniqsa, realiyalar, milliy metaforalar yoki idiomalar bilan ishlaganda, tarjimondan juda chuqur madaniy kompetensiyani talab qiladi. Va ko'pincha tarjima jarayonida bir tildagi madaniyatga oid so'zni tarjima qilinadigan tilga mos ekvivalent topa olmaslik. Misol qilib aytadigan bo'lsak:

English: "Harry helped himself to a treacle tart."

O'zbek: "Garri o'ziga trekl tortdan olib yedi."

Ushbu gap “Harry Potter” asaridan olingan bo’lib, ushbu gapda “treacle tart” Britaniyada tayyorlanadigan shirinlik. Bu shirinlik bizga noma’lum bo’lganligi uchun uni translitiratsiya qilish orqali “trekl tort” deb tarjima qilinadi.

Va bundan tashqari ba’zi atamalar va iboralar ingliz madaniyatiga xos bo’lgani uchun ularga ekvivalent topish oson emas. Masalan:

English: Pumpkin pasty

O'zbek: Qovoqli pirog

Bu yerda “Pumpkin Pasty” Britan oshxonasiga oid bo’lganligi va bizda bunday taom yo’qligi uchun taxminan “qovoqli pirog” deb tarjima qilamiz lekin ushbu tarjima Aynan Britan oshxonasidagi taom bilan mos kelmasligi mumkin ammo taxminan shunaqa deb tarjimada qo’llaymiz.

Lingvistik, Grammatik va Struktural Farqlar

Ingliz tilidan o'zbek tiliga tarjima qilishdagi eng katta qiyinchiliklardan biri ikki til o'rtasidagi jumla tuzilishi va grammatika qoidalaridagi farqlardir. Ingliz tili subyekt-fe'l-ob'ekt (SVO) tuzilishiga ega bo'lib, o'zbek tili esa subyekt-ob'ekt-fe'l (SOV) tuzilishiga asoslanadi. Bu, jumalalarda so'z tartibi o'rtasidagi sezilarli farqlarni keltirib chiqaradi va

tarjima qilishda aniqlik va tabiiylikni saqlashni murakkablashtiradi. Masalan, ingliz tilidagi *"She gave me a book"* jumlasini o'zbek tiliga to'g'ridan-to'g'ri tarjima qilganda, *"U menga kitob berdi"* shaklida bo'ladi, bu yerda fe'l "berdi". Bu so'z tartibidagi farq, ayniqsa murakkab yoki uzoq jumalarni tarjima qilishda tarjimanni chalg'itishi mumkin. Bundan tashqari, zamonlar va fe'l shakllarini ishlatishdagi farqlar ham qiyinchilik tug'diradi. Ingliz tilida vaqt, aspekt va modallikni ifodalovchi nisbatan murakkab zamonlar va yordamchi fe'llar tizimi mavjud (masalan, I have been reading). O'zbek tilida esa vaqt va aspekt fe'l oxiridagi qo'shimchalar va yordamchi konstruktsiyalar orqali ifodalanadi, bu esa tarjimon uchun moslashtirishni qiyinlashtiradi. Bundan tashqari ingliz tilida artikllar bilan bog'liq qiyinchiliklar ham bor: ingliz tilida *the, a* artikllari juda muhim, o'zbek tilida esa bunday artikllar yo'qligi uchun ularga ekvivalent qilib ko'rsatish olmoshlarini qo'llashimiz mumkin. Bunga misol qiladigan bo'lsak:

English: *"The car is blue."*

O'zbek: *"Bu mashina ko'k rangda."*

Bunda *"the"* ko'rsatish olmoshi *"bu"* orqali tarjima qilinmoqda. O'zbek tarjimada kontekst orqali beriladi. Shuningdek, ingliz tilida modal fe'llar (masalan, can, may, must) ko'proq aniq farqlarga ega bo'lsa-da, o'zbek tilida bunday farqlar yo'q, bu esa tarjimonning maqsadli ma'noni qanday etkazish kerakligini hal qilishda qo'shimcha murakkabliklar yaratadi. Bularga misol qilib *"Harry Potter"* dagi ushbu jumlaning ko'rib chiqishimiz mumkin.

English: *"Harry, who had never been late for a Hogwarts feast before, hurried along the corridor trying not to think about the strange dream he had had."*

O'zbek: *"Ilgari hech qachon Xogvorts ziyofatiga kechikmagan Garri koridorda shoshilib ketar, shu bilan birga ko'rgan g'alati tushini eslamaslikka urinardi."*

Ushbu gapda so'z tartibi o'zgartiriladi, ikkita gapga bo'linadi. Undan tashqari gapning structural o'zgarishi. Ya'ni gapda gap bo'laklarini ingliz va uzbek tilida o'zgarib ketishi bu Lingvistik va Struktural farqqa yaqqol misol bo'la oladi. Va yana bir farqlari bu zamonlar o'rtasidagi farq. Ingliz tilida 12 ta zamon bor va bu zamonlari ko'pincha o'zbek tilidagi 3 ta zamonga mos kelavermaydi shuning uchun ularni shunchaki 3 ta zamonga moslab tarjima qilamiz. Bunga misol qilib:

English: *"I've been waiting for you," said Snape.*

O'zbek: *"Men seni kutayapman," dedi Sneyp.*

Ushbu gap *present perfect continuous* zamonda berilgan va biz bu gapni o'zbek tiliga oddiy hozirgi zamonga olib tarjima qilyapmiz.

Shunga qaramasdan ba'zida ingliz tilidagi ba'zi so'zlarni biz tarjima qilish o'rniga shunchaki o'zini "translitiratsiya" usuli orqali tarjima qilamiz. Misol uchun *"Hogward"* universitetini uzbek tiliga shunchaki *"Hogward"* deb tarjima qilamiz. Yoki G'arb mamlakatlarida mashhur *"Christmas"* bayramini o'zbek tiliga *"Yangi yil"* deb tarjima qilmaymiz. Chunki ularning maxsus bayramini tarjima qilish o'rniga shunchaki translitiratsiya usuli orqali shunday olib beramiz.

Keyingi yana bir asosiy muammolardan biri bu – frazeologizmlar o'rtasidagi qiyinchiliklar.

Ingliz tili idiomatik ifodalar va frazeologik fe'llar bilan boy bo'lib, bu o'zbek tiliga tarjima qilishda katta qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Ushbu iboralar ko'pincha so'zma-

so'z tarjima qilinganida o'z ma'nosini yo'qotadi yoki maqsadli tilda g'alati yoki noqulay tovush chiqaradi. Masalan, inglizcha "kick the bucket" ifodasi "o'lish" degan ma'noni anglatadi, ammo o'zbek tiliga so'zma-so'z tarjima qilish "olma chelakni tepish" degan ma'noda hech qanday ma'no anglatmaydi. Buning o'rniga, tarjimon o'zbek tilida "o'lish" yoki boshqa madaniyatga mos ifodalarni topishi kerak. Frazologik fe'llar, masalan, "turn on", "give up", yoki "look after" kabi iboralar ham ayni darajada murakkab, chunki ular fe'l va qo'shimcha so'zlar yordamida yangi ma'no hosil qiladi. Frazologik fe'llarni o'zbek tiliga tarjima qilish ko'pincha, maqsadli ma'noni etkazish uchun mos fe'l yoki ifodani topishni talab qiladi. Misol uchun, "give up" ifodasi "taslim bo'lmoq" yoki "voz kechmoq" shaklida tarjima qilinishi mumkin, bu kontekstga qarab o'zgaradi. Idiomatik birliklar (idiomalar, frazeologizmlar) — bu so'zlarning birgalikdagi ishlatilishi natijasida paydo bo'ladigan, leksik ma'nodan mustaqil, figurativ ma'noga ega ifodalardir. Ko'plab idiomalar bir tilga xos bo'lib, boshqa tilda aniq ekvivalentga ega bo'lmasligi mumkin. Shu sababli tarjimon ma'noni izlab topish va uni qabul qiluvchi tilga mos shaklda qayta ifodalashga majbur bo'ladi.

English: "Don't spill the beans about the surprise party!"

O'zbekcha: "Sirni oshkor qilma, hayratlanarli kecha haqida gapirmay qo'y."

Ushbu gapda "spill the beans" iborasi qo'llanilgan va uning so'zma so'z tarjimasi "loviyalarni to'kmoq" bo'ladi lekin ushbu gapda uni ibora ekanligini xisobga olgan holda "sirni oshkor qilma" deb tarjima qilingan.

Tarjimada uslubiy mos kelmaslik bilan bog'liq xatolik

Tarjimada uslubiy moslikni ta'minlashda, asarning maqsadli uslubi, obrazlari va madaniy konteksti eng muhim omillardan biridir. Ingliz adabiyotidan keltirilgan misollar orqali, tarjimachi faqat so'zlarni emas, balki ularning madaniy va emosional kontekstini ham hisobga olishi zarur. Har bir tarjima o'ziga xos ijodiy yondoshuvni talab qiladi, chunki har bir til va madaniyatning o'ziga xos uslubi bor. Tarjima qilishda uslubiy moslikni topish, asl matnning estetik va ma'naviy mazmunini yangi tilda to'liq ifodalash uchun katta mehnat va ko'nikmalarni talab etadi. Ingliz tilida yozilgan adabiy asarlarning ko'plari tarixiy yoki madaniy kontekstga ega, va bu kontekstni boshqa tilda yetarlicha tushunarli tarzda ifodalash qiyin bo'lishi mumkin.

"I can resist everything except temptation" (original text)

"Men hamma narsaga dosh bera olaman, bundan tashqari vasvasaga" (to'g'ridan to'g'ri)

"Men vasvasadan tashqari hammasiga chidayman" (to'g'ri tarjima)

Ushbu original textni to'g'ridan to'g'ri (word-for word) tarjima qilganimizda ma'nosi g'aliz ya'ni tushunarsiz bo'lib qoladi va shuning uchun biz original textni contextga qarab badiiy usulda tarjima qilamiz.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, tarjima jarayoni murakkab va ko'p qirrali faoliyat bo'lib, unda lingvistik, madaniy, psixologik hamda uslubiy omillar o'zaro uzviy bog'liq holda kechadi. Tarjimada uchraydigan qiyinchiliklar, avvalo, tillar o'rtasidagi grammatik farqlar, leksik mos kelmasliklar, ko'p ma'nolilik yoki milliy-madaniy xususiyatlarga ega bo'lgan birliklar bilan chambarchas bog'liqdir. Bunday holatlarda tarjimon nafaqat tilning strukturasi, balki matn yaratilgan muhit, tarixiy sharoit va madaniy qadriyatlarni ham chuqur anglashi lozim.

Shuningdek, tarjima jarayonida kontekstni to'g'ri talqin qilish, muallif uslubini saqlab qolish, emotsional ohangni yo'qotmaslik yoki zarur hollarda uni moslashtirish — yuqori

darajadagi mahoratni talab qiladigan vazifalardandir. Texnik, adabiy, huquqiy yoki ilmiy matnlarning o'ziga xos murakkabliklari mavjud bo'lib, ular tarjimonni ixtisoslashuv va muntazam malaka oshirishga undaydi. Ayniqsa, adabiy tarjimada obraz, metafora, xalq og'zaki ijodi unsurlari kabi elementlarning to'g'ri va ta'sirchan tarzda qayta yaratilishi tarjimonning badiiy didi va ijodkorligini sinovdan o'tkazadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Newmark, P. (1988). A Textbook of Translation. London: Prentice Hall.
2. Baker, M. (2011). In Other Words: A Coursebook on Translation. London: Routledge.
3. Vinay, J.-P., & Darbelnet, J. (1995). Comparative Stylistics of French and English: A Methodology for Translation. Amsterdam: John Benjamins.
4. Catford, J. C. (1965). A Linguistic Theory of Translation. London: Oxford University Press
5. G'afurov, D. (2017). Tarjima jarayonida uchraydigan muammolar. Toshkent: Abdulla Qodiriy nomidagi xalq nashriyoti.
6. <https://scholar.google.com> – Google Scholar. Tarjima bo'yicha ilmiy maqolalar, tadqiqotlar va dissertatsiyalarni topish uchun.
7. <https://www.translatorscafe.com> – Tarjimonlar jamiyati. Tarjima muammolari bo'yicha forumlar va ekspert fikrlari.
8. <https://www.researchgate.net> – Tadqiqotchilar platformasi. Tarjima, lingvistika va madaniyatlararo kommunikatsiya bo'yicha ilmiy ishlar.